

Destrucción del patrimonio bibliográfico y documental en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia

Jeisson Ardila Alarcón¹ y Johana Alvarado Rincón²

Recibido: 15 de enero de 2024

Aceptado: 29 de marzo de 2024

Resumen

En el presente artículo de investigación, se analiza la destrucción del patrimonio documental en medio de conflictos bélicos, centrándose en el caso de la invasión rusa a Ucrania. En primer lugar, se proporciona contexto sobre la relevancia de este tema al presentar casos reales que ilustran la destrucción de archivos durante los conflictos armados, se analizan los motivos detrás de esta destrucción y el impacto negativo que tiene en el ámbito patrimonial y cultural. Posteriormente, se construyó la metodología a partir de un enfoque cualitativo, optando por una investigación descriptiva - analítica, siendo el método la investigación documental y seleccionando como técnica el análisis de contenido que se sustentó por medio de una matriz de análisis como instrumento y que permitió establecer, una reconstrucción geográfica y cronológica de los combates y el tipo de documentación incautada o destruida; identificando impactos negativos como la interferencia investigativa, anonimato de víctimas de guerra, obstrucción en toma de decisiones gubernamentales o despojo de la memoria histórica y cultural; resaltando así las consecuencias que esta destrucción representa para la memoria patrimonial, documental e identitaria del pueblo ucraniano.

Palabras clave: ciencias de la información, conflicto internacional, daños de guerra a bienes culturales, patrimonio documental Rusia, Ucrania.

¹Colombiano. Aspirante a magister en Gestión de la Información Documental, Universidad de la Salle. Profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, Universidad del Quindío. Correo electrónico: jeardila15@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7777-8470>

²Colombiana. Aspirante a magister en Gestión de la Información Documental, Universidad de la Salle. Profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, Universidad del Quindío. Correo electrónico: johalvarado44@unisalle.edu.co, ORCID <https://orcid.org/0009-0003-5363-0882>

Destruction of bibliographic and documentary heritage in the context of the Ukrainian-Russian War

Jeisson Ardila Alarcón³ y Johana Alvarado Rincón⁴

Received: January 15, 2024

Accepted: March 29, 2024

Abstract

This research article analyzes the destruction of documentary heritage amid armed conflicts, focusing on the case of the Russian invasion of Ukraine. Firstly, context is provided on the relevance of this topic by presenting real cases that illustrate the destruction of archives during armed conflicts. The reasons behind this destruction and its negative impact on heritage and culture are analyzed. Subsequently, the methodology was constructed from a qualitative approach, opting for a descriptive-analytical investigation, with documentary research as the method and content analysis as the technique, supported by an analysis matrix as the instrument. This allowed for the establishment of a geographical and chronological reconstruction of the combats and the type of documentation seized or destroyed; identifying negative impacts such as investigative interference, anonymity of war victims, obstruction in governmental decision-making, or deprivation of historical and cultural memory; thus highlighting the consequences that this destruction represents for the patrimonial, documentary, and identity memory of the Ukrainian people.

Keywords: information sciences; international conflict; war damage to cultural property; documentary heritage; Russia; Ukraine.

³Colombian. Aspirant to a master's degree in Documentary Information Management, Universidad de la Salle. Professional in Information Science and Documentation, Librarianship and Archival Science, Universidad del Quindío. E-mail: jeardila15@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7777-8470>

⁴Colombian. Aspirant to a master's degree in Documentary Information Management, Universidad de la Salle. Professional in Information Science and Documentation, Librarianship and Archival Science, Universidad del Quindío. E-mail: johalvarado44@unisalle.edu.co, ORCID <https://orcid.org/0009-0003-5363-0882>

Destruição do patrimônio bibliográfico e documental no contexto da guerra ucraniano-russa

Jeisson Ardila Alarcón⁵ y Johana Alvarado Rincón⁶

Recebido: 15 de janeiro de 2024

Aceite: 29 de março de 2024

Resumo

No presente artigo de pesquisa, analisa-se a destruição do patrimônio documental em meio a conflitos bélicos, com foco no caso da invasão russa à Ucrânia. Em primeiro lugar, é fornecido um contexto sobre a relevância deste tema ao apresentar casos reais que ilustram a destruição de arquivos durante os conflitos armados. São analisados os motivos por trás dessa destruição e o impacto negativo que ela tem no âmbito patrimonial e cultural. Posteriormente, a metodologia foi construída a partir de um enfoque qualitativo, optando por uma investigação descritiva-analítica, sendo o método a investigação documental e selecionando como técnica a análise de conteúdo, que foi sustentada por meio de uma matriz de análise como instrumento. Isso permitiu estabelecer uma reconstrução geográfica e cronológica dos combates e o tipo de documentação incautada ou destruída; identificando impactos negativos como a interferência investigativa, anonimato de vítimas de guerra, obstrução na tomada de decisões governamentais ou despojo da memória histórica e cultural; ressaltando assim as consequências que essa destruição representa para a memória patrimonial, documental e identitária do povo ucraniano.

Palavras-chave: ciências da informação; conflito internacional; danos de guerra a bens culturais; patrimônio documental; Rússia; Ucrânia.

⁵Colombiano. Aspirante a Mestre em Gestão da Informação Documental, Universidad de la Salle. Profissional em Ciências da Informação e Documentação, Biblioteconomia e Arquivística, Universidad del Quindío.. Correio eletrônico: jeardila15@unisalle.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7777-8470>

⁶Colombiana. Aspirante a Mestre em Gestão da Informação Documental, Universidad de la Salle. Profissional em Ciência da Informação e Documentação, Biblioteconomia e Arquivística, Universidad del Quindío. . Correio eletrônico: johalvarado44@unisalle.edu.co.. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5363-0882>

Introducción

El patrimonio documental de cualquier nación constituye un activo invaluable para preservar su memoria e identidad cultural; sin embargo, la experiencia histórica ha demostrado que, en contextos de conflicto armado, este patrimonio se encontró y se encuentra en grave riesgo de destrucción y saqueo. A pesar de la existencia del Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que fue actualizado el 26 de marzo de 1999 y las Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental, presentadas por la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) en 1995 y revisadas en 2002, que ofrecen pautas específicas para la protección de documentos y archivos en situaciones de conflicto, incluyendo la identificación de documentos valiosos, la colaboración con otras instituciones y la documentación de los daños sufridos a los archivos; la realidad ha demostrado que la destrucción de documentos y archivos ha sido una consecuencia recurrente en conflictos históricos y dos casos emblemáticos que justifican la urgencia de abordarla son la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la Guerra de los Balcanes (1990-2001).

Durante la Segunda Guerra Mundial, antes de su inicio en 1939, según lo describe Barnickel, L. (1999), se produjo una destrucción masiva de material bibliográfico en Alemania, orquestada por el ministro Joseph Goebbels; desencadenando la pérdida de más de 25.000 títulos de libros y documentos en el Instituto de Investigación Sexual de Berlín debido a su contenido comunista, origen judío, contenido libertino y antigermano. En el frente oriental, en la Operación Barbarroja, se destruyeron alrededor de 750,000 archivos del Consejo Supremo Soviético por el personal de las embajadas alemana y soviética en Moscú y Berlín. Además, la Administración Principal de Campos de Trabajo y Colonias, Glávnoye Upravléniye ispravítelno-trudovyy Lageréy i kolóniy, (GULAG), evacuó más de 95,000 archivos, pero más de un millón fueron destruidos para evitar que cayeran en manos de los nazis. En Auschwitz, en octubre de 1944, los nazis llevaron a cabo una «destrucción sistemática de pruebas de asesinatos en masa» antes de la llegada del ejército ruso, quemando archivos sobre prisioneros y certificados de defunción de cientos de miles de personas, tanto judíos como no judíos, como parte de su estrategia para ocultar los cadáveres, la represión y sus crímenes.

En la Guerra de los Balcanes de 1990 a 2001, la memoria y el patrimonio de la nación enemiga fueron objetivos militares, tal cual lo documenta Riedlmayer (2007). En 1992, la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia en Sarajevo fue atacada por el Ejército Popular Yugoslavo, incendiando 2 millones de documentos, incluyendo colecciones de archivos únicos. Ese mismo año, el archivo provincial Otomano con 200,000 documentos de historia del país, resguardados en el Instituto Oriental también fue destruido por ataques serbios. En Stolac, la Biblioteca de la Mezquita Podgradska perdió manuscritos históricos del siglo XVIII y XIX debido a los milicianos nacionalistas croatas; estos actos buscaban la limpieza étnica y ataques deliberados a archivos, bibliotecas, monumentos y lugares de culto. En 1999 antes de la llegada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la policía incendió el Archivo Histórico Central de la Comunidad Islámica en Pristina, destruyendo registros comunitarios de más de 500 años, como parte de la represión tras la rebelión contra el Gobierno de Slobodan Milosevic. Estos eventos proporcionaron una base sólida para comprender las dimensiones de la pérdida de documentación en contextos de guerra y sus consecuencias,

dando paso al presente estudio que se enfoca en la destrucción documental en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia.

Planteamiento del problema

La invasión a Ucrania se llevó a cabo, bajo la orden del presidente Vladimir Putin el 22 de febrero de 2022; el gobierno ruso anunció la «operación militar especial», de acuerdo con la Resolución Sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, fuera del territorio Ruso, No. 35-SF del Consejo de la Federación de la Asamblea Rusa el 22 de febrero de 2022, en la cual se decretó la movilización de tropas a territorio ucraniano, bajo la premisa de defender los territorios prorrusos del Dombás y proteger a sus habitantes, quienes, según el Kremlin, estaban siendo víctimas de abusos y genocidios bajo el régimen de Kiev. Desde entonces hasta la fecha de escrito este artículo, las tropas rusas y ucranianas han estado en constantes y feroces batallas con la característica propia de una guerra: posicionando en riesgo la estabilidad nacional ucraniana en todos los aspectos políticos, ya que el gobierno está centrándose en estrategias para contrarrestar los ataques a su nación.

En cuanto al aspecto social y como lo menciona Rendiuk (2022), la guerra está causando desplazamientos y migraciones forzadas, así como el reclutamiento masivo de hombres con empleos y labores ajenas a las fuerzas armadas; en los aspectos económicos el gobierno ucraniano ha tenido que realizar un mayor uso de su presupuesto, al tener que adquirir mayor equipo armamentístico, uniformar y sostener a un ejército que creció exponencialmente en número debido a los reclutamientos masivos, y al permitir y necesitar en sus filas a voluntarios extranjeros, según lo manifestó en diciembre del 2022 el International Monetary Found (FMI); conforme a los aspectos culturales, la integridad de algunas edificaciones ucranianas como los ministerios, universidades, museos y bibliotecas fueron destruidas; esto se suma a uno más de los problemas para el gobierno ucraniano, ya que su patrimonio documental y bibliográfico, podría verse afectado a mayor escala, puesto que la memoria histórica, política, social y cultural podría estar siendo eliminada, ya sea deliberadamente por alguna de las fuerzas militares actoras, o accidentalmente en medio de los ataques y bombardeos bélicos, esto de acuerdo al reporte de junio del 2022 de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Este conflicto resalta una importancia histórica, debido a que no se había llevado a cabo una guerra entre naciones de esta magnitud y duración en tiempos recientes, y que ha traído consigo repercusiones a nivel mundial, coaliciones y divisiones entre naciones e imperativamente para Ucrania como país actor y víctima de la invasión. Tratándose de un conflicto que a la fecha no ha cesado, ha sido imposible realizar un diagnóstico preciso en cuanto a los valores y la volumetría documental que ha sido destruida; sin embargo, la pregunta de investigación que se plantea es: ¿Cuál ha sido el alcance de la destrucción del patrimonio bibliográfico y documental en el contexto de la Guerra entre Ucrania y Rusia?

Fundamentación teórica

Para entender la importancia que tiene la destrucción bibliográfica documental, se plantea un recorrido de 6 guerras en épocas históricas diferentes; en ese orden de ideas Der Linden (2020), aborda los conflictos armados en Francia en la segunda mitad del siglo XVI, de 1562 a 1598. Estos enfrentamientos involucraron a católicos y protestantes, conocidos como hugonotes, en medio de

crecientes divisiones sociales, religiosas y tensiones políticas. Durante estas disputas, ambas facciones utilizaron la destrucción de archivos como táctica para borrar la historia y el legado del credo del otro bando; ejemplos destacados de esta práctica ocurrieron en Montpellier, donde los hugonotes llevaron a cabo la iconoclasia protestante, destruyendo imágenes religiosas, reliquias, cuadros, muebles y archivos eclesiásticos valiosos para los católicos.

En 1561, una multitud hugonote atacó el convento agustino, destruyendo imágenes y saqueando sus posesiones, incluyendo actos, papeles y documentos; igualmente, los registros de las órdenes mendicantes, como los Agustinos, Carmelitas, Dominicos y Franciscanos, fueron destruidos en gran medida y en Lyon, se apoderaron de la ciudad y saquearon los registros almacenados en iglesias y conventos. Finalmente, tanto católicos como hugonotes destruyeron sistemáticamente registros y archivos en toda Francia; como en Toulouse, que, tras un intento fallido de toma de la ciudad por parte de los hugonotes, ambas facciones se acusaron mutuamente de destruir registros para ocultar pruebas.

Yi (2021), explora la ocupación japonesa en Corea que comenzó oficialmente en 1910 y duró 35 años; durante este período, Japón ejerció un control total sobre Corea en los aspectos políticos, económicos y culturales, implementando regímenes brutales para sofocar cualquier resistencia. Después de la rendición de Japón en 1945; Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética asumieron el control de Corea del Sur. Antes de abandonar Corea del Sur, las fuerzas de ocupación japonesas recibieron una orden militar el 15 de agosto de 1945, después de la transmisión de la «Declaración de rendición» del emperador Hirohito de Japón; al tiempo el general Terauchi Masatake proclamó: "Incluso si el monte Tai cae, cumpliremos con nuestro deber hasta el final"; llevando a cabo una amplia destrucción y quema de documentos importantes, incluyendo registros relacionados con políticas coloniales japonesas sobre la ciudadanía coreana, reformas económicas, justicia, reclutamiento y movilización de coreanos a las filas japonesas en la guerra, así como otros registros que documentaban aspectos administrativos, sociales y religiosos, durante el tiempo de ocupación nipón sobre el país coreano.

Sánchez Herrador y Boza Puerta (2009), en su artículo respecto a la Guerra Civil, indican que este conflicto español comenzó el 17 de julio de 1936 debido a tensiones políticas, sociales y económicas entre las fuerzas republicanas y franquistas y se prolongó durante tres años. En el accionar de las fuerzas franquistas en Oviedo, se destruyeron edificios y universidades y se vieron afectados altos volúmenes bibliográficos y documentales que databan del año 1606, provocando la destrucción de 63 edificios públicos e iglesias que custodiaban antiguos archivos eclesiásticos, además de la destrucción de libros, folletos y documentación considerada nociva para la moral pública, siguiendo el modelo nacionalsocialista alemán. Por otro lado, los republicanos también destruyeron acervos documentales conforme a su accionar antifranquista, como el anarquista Juan García Oliver que destruyó registros judiciales en Madrid, y esta acción fue imitada por otros rebeldes republicanos.

En Barcelona y otras ciudades cercanas a los focos del conflicto como Badalona y Sabadell, aproximadamente 28 toneladas de documentos y material bibliográfico considerado "fascista" por parte de estas estas milicias republicanas, fueron destruidos en el Ministerio de Instrucción Pública. Un hecho

en particular que denota la destrucción de archivos y documentación fue que tanto las fuerzas franquistas como las republicanas, usaron la pasta de papel como un insumo crucial para la fabricación de cartuchos; causando que ambas fuerzas saquearan desde papelerías, imprentas, bibliotecas, archivos y se establecieran fábricas clandestinas donde se procesaban los documentos y archivos para obtener la codiciada pasta de papel y continuar con los actos de guerra.

Lopez Do Santos (2020), dilucida que, en el año 1943, la operación, denominada Operación Husky implicó que fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses, desembarcarán en varias playas alrededor de la isla Sicilia al sur de Italia. Durante la ocupación de Nápoles por las tropas alemanas y fascistas, las colecciones documentales de la ciudad de Roma sufrieron graves daños, siendo la destrucción de la Universidad de Nápoles uno de los actos más notorios, ya que este centro educativo albergaba documentos vinculados a la consolidación universitaria italiana que databa entre los siglos IX y XII. Sin embargo, el caso más dramático fue el de la colección documental del museo Filangieri, que fue destruida por los soldados alemanes después de una falsa negociación con su director Riccardo Filangeri en la que se planteó respetar dicha colección documental; otras ciudades como Salerno, Nápoles, Anzio y Cassin, también adolecieron saqueos y bombardeos indiscriminados a colecciones documentales durante la guerra. En Florencia, las estrategias audaces implementadas por algunos bibliotecarios y el incansable esfuerzo de museólogos destacados, como Giovanni Poggi, resultaron en la exitosa supervisión de la evacuación de la mayoría de las piezas de arte y documentos de gran valor patrimonial italiano; sin embargo, los nazis lograron destruir una parte de las colecciones artísticas.

También es necesario en esta contextualización hacer referencia al conflicto israelí-palestino, que comenzó en 1948 cuando Israel declaró su independencia en la región bajo el Mandato Británico de Palestina; la Organización de las Naciones Unidas (ONU), propuso dividir Palestina en estados judíos y árabes. Sin embargo, los líderes árabes rechazaron la idea, desencadenando una guerra en la que Israel prevaleció, ocupando Cisjordania y la Franja de Gaza; desde entonces, el conflicto ha persistido con episodios de violencia y momentos de calma. En esta contienda entre ambos pueblos, los archivos también han sido objetos de motín de guerra, a causa de las acciones israelíes contra la memoria del pueblo palestino; así mismo, en los años 30 y 40, antes y durante la Nakba de 1948, organizaciones militares judías y soldados israelíes saquearon sistemáticamente archivos y fotografías palestinas. Durante esta Nakba, Israel saqueó la biblioteca de Khalil Sakakini en Jerusalén y el archivo de la oficina de Rashid Al-Haj Ibrahim en Haifa; también confiscaron el archivo invaluable del destacado fotógrafo palestino Chalil Rissas en Jerusalén, el cual sigue bajo custodia israelí.

En 1967 con la ocupación de Jerusalén, las fuerzas israelíes confiscaron y saquearon el archivo de Orient House, que contenía documentos políticos palestinos; y ya en 1982, durante la invasión israelí del Líbano, el ejército tomó el archivo del Centro de Investigación Palestino en Beirut, que albergaba libros, documentos y manuscritos históricos, así como el archivo fílmico palestino con cintas de gran valor histórico y cultural. Nuevamente en el 2000, la policía israelí volvió a confiscar y saquear el archivo de Orient House en Jerusalén Este, que fue posteriormente administrado por Israel bajo estrictas regulaciones militares, censurando contenidos y manipulando la narrativa histórica palestina.

Montgomery (2014), expone la invasión de Iraq que se llevó a cabo bajo la excusa de incautar armas de destrucción masiva en el año 2003, y que fue realizada por la Coalition of the Willing, liderada por Estados Unidos con la participación de Reino Unido, Australia y Polonia, sustentándose bajo el artículo 53 de la Convención de La Haya del 1907, donde esta toma de registros estaba autorizada porque permitía analizar las operaciones militares del enemigo, los secretos diplomáticos, recursos estratégicos y las capacidades militares anteriores y actuales del adversario. Con base en lo anterior, lo más importante que Estados Unidos le embargo a Iraq, fueron más de 100 millones de documentos de texto, millares de cintas de audio y video y discos duros de computadora. En diferentes ciudades y pueblos de Iraq, los exfuncionarios del gobierno destruyeron numerosos documentos mediante la trituración y la quema, y muchos otros fueron destruidos durante los bombardeos aéreos durante la guerra.

Además, la invasión también resultó en un saqueo masivo, no solo de Estados Unidos, sino de grupos de oposición iraquíes, lo que dio lugar a una mayor destrucción de innumerables registros de documentos estatales de los Ministerios del Gobierno en los días y semanas posteriores a la guerra. Después de una intensa búsqueda de armas de destrucción masiva y documentación capturada, el resultado final fue una decepción: el Iraq Survey Group llegó a la conclusión de que Saddam Hussein había puesto fin a su programa de armas nucleares en 1991 y la búsqueda resultó inútil.

Precisando, la destrucción bibliográfica documental ha sido una táctica recurrente en diversas guerras a lo largo de la historia, utilizada por diferentes bandos con el objetivo de borrar la historia, el legado y todo aquello que respaldara la forma de pensar del enemigo. Los ejemplos presentados en los artículos mencionados muestran cómo esta práctica ha sido empleada en contextos tan variados como las Guerras de Religión en Francia en el siglo XVI, la ocupación japonesa en Corea, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial en Italia, el conflicto israelí-palestino y la invasión de Iraq por parte de Estados Unidos. En cada uno de estos casos, la destrucción de archivos y documentos tuvieron graves repercusiones en la preservación de la memoria histórica y la comprensión de los eventos transcurridos; se ha perdido valiosa información que abarcaba desde registros religiosos, administrativos hasta archivos políticos y académicos. Además, esta práctica ha llevado a la pérdida de patrimonio cultural y la manipulación de la narrativa, lo que contribuyó a la polarización y el olvido de las voces y perspectivas de los grupos afectados. En otras palabras, estos ejemplos subrayan la importancia de proteger y preservar la documentación, no solo como una cuestión de investigación, sino también como un medio para comprender mejor el pasado y construir un futuro en el que la verdad prevalezcan sobre la destrucción y la manipulación de registros.

Metodología

La metodología se construyó a partir del enfoque cualitativo (López y Carvajal, 2024); y el cual es definido por Maldonado (2018, p.128), como la capacidad de observación de fenómenos cotidianos muy complejos, y el fundamento de este tipo de investigación, son los valores, las costumbres de las personas, las creencias, las tradiciones, los comportamientos inusuales de los individuos, los grupos y comunidades en el contexto de su propia cultura. Esta definición posibilitó llegar a la reflexión en cuanto a que, siendo

el contexto de la invasión, la destrucción del patrimonio documental (que contiene información vital para la memoria colectiva, la reconstrucción histórica y la preservación de la cultura) ese contexto sin lugar a dudas tiene un impacto emocional y simbólico en la población ucraniana.

Fundamentados en la metodología cualitativa se aplicó entonces la investigación descriptiva analítica, tomando como base a Gómez (2015, p. 75), quien indica que la investigación descriptiva determina y describe cómo son los hechos o conceptos relevantes del fenómeno investigado. Y la investigación analítica, Hurtado (2000 p. 269) la cual incluye el análisis, para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos y las relaciones de estos elementos entre sí y con la totalidad, con el fin de comprender la naturaleza del evento y la síntesis que implica reconstruir y volver a integrar las partes de la totalidad dentro de una comprensión más amplia de la que se tenía al comienzo.

En ese sentido se realizó una recolección de información que detalló y soportó la justificación de los hechos y las causas que llevaron a la invasión militar en territorio ucraniano por parte del Kremlin; en consecuencia se realizó una reconstrucción de los sectores, ciudades o pueblos más afectados en los cuales se encuentran o encontraban unidades de información víctimas de los asedios de los combates; tipo de documentación y el posible margen de volumetría destruida.

Chong (2007, p.187) define la investigación documental como el proceso metódico y formal que facilita y apoya el acceso ágil y sistematizado al producto de investigaciones científicas, reportado en fuentes documentales. Por consiguiente, este trabajo presentó las siguientes etapas: a) investigación: se realizó la búsqueda de fuentes de información; b) sistematización: la información fue registrada mediante una matriz de análisis, la cual funcionó como un instrumento que recopiló los datos de forma organizada; c) exposición: se expusieron los resultados encontrados por medio de un análisis y se reflexionó sobre el impacto de las causas y destrucción o saqueo documental en medio de este conflicto bélico. La técnica que se privilegió es el análisis de contenido, la cual, según Andreú (2018, p. 2), se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, y que debe realizarse siguiendo el método científico.

Para la recolección de fuentes de información, en primera instancia se definió la necesidad informacional, donde se identificó y se acotó la investigación a pérdidas de patrimonio documental destruido, autodestruido o saqueado tanto de las fuerzas rusas y ucranianas; con base en lo anterior, se formularon palabras claves en un lenguaje natural en español, inglés y ucraniano ya que ninguno de los autores habla el idioma ucraniano (Cuadro 1) y se realizó la búsqueda search informacional en el buscador de Google y Google Scholar implementado dos operadores de búsqueda: comillas (“ ”) y los boléanos (AND , OR y NOT), de igual manera con los operadores de truncamiento: el asterisco (*) y el signo de interrogación (?); por último se establecieron los criterios de búsqueda, los cuales consistieron en: a) identificación del entorno sociopolítico: una invasión; b) periodicidad: establecida a partir del 24 de febrero del 2022 hasta la fecha de entregado este artículo; c) la cobertura geográfica, en este caso Ucrania; y finalmente d) el alcance idiomático: donde se recuperaron textos en inglés y en su mayoría en idioma ucraniano, razón por la cual se implementaron herramientas de traducción para su consulta, lectura y recuperación, las cuales fueron: el traductor de Word, DeepL Translate y la IA QuillBot, haciendo el uso de prompts y sus herramientas, que permitieron verificar y hacer correcciones gramaticales de estas traducciones.)

Cuadro 1. Cuadro 1. Palabras Clave

Español	Inglés	Ucraniano
<i>Destrucción , archivos , documentos.</i>	Destruction , archives , documents.	знищення , архіви , документи.
<i>Destrucción de archivos.</i>	Destruction of archives.	Знищення архівів.
<i>Destrucción de documentos.</i>	Destruction of documents.	Знищення документів.
<i>Ucrania</i>	Ukraine	Україна
<i>destrucción de archivos en ucrania.</i>	destruction of archives in ukraine.	знищення архівів в Україні.
<i>Destrucción de documentos en ucrania.</i>	Destruction of documents in Ukraine.	Знищення документів в Україні.
<i>Destrucción de documentos en ucrania por la invasión rusa</i>	Destruction of documents in ukraine due to russian invasion	Знищення документів в Україні внаслідок російського вторгнення
<i>Archivos de Ucrania</i>	Ukrainian archives	Українські архіви
<i>"documentos" AND "destrucción" AND "Ucrania" AND "Rusia" AND "archivos"</i>	"documents" AND "destruction" AND "Ukraine" AND "Russia" AND "archives".	"документи" І "знищення" І "Україна" І "Росія" І "архіви"

Fuente: elaboración propia

En consecuencia, y considerando que esta guerra continua y su asedio impide valoraciones y diagnósticos científicos y académicos; los medios certificados locales han cubierto y reportado avances y ataques de las fuerzas de ocupación como los canales de noticias, periódicos y revistas; sumando a ello, los residentes de las regiones en disputa han denunciado estos actos de forma independiente a través de los medios digitales de comunicación; esto quiere decir que los las fuentes informativas incluyen a medios de comunicación y periodismo tradicionales, plataformas digitales e instituciones archivísticas donde los resultados de la búsqueda informacional fueron datos e información de notas de prensa, testimonios en redes sociales, fotografías y videos de noticieros y documentos y comunicados oficiales del ente regulador archivístico ucraniano quienes constantemente junto con el director Estatal de Archivos de Ucrania, Anatolii Khromov, informaron sobre las pérdidas y estado de los acervos documentales con el avance del conflicto y el asedio ruso-ucraniano.

Una vez que se recopiló la base informativa, se realizó una preparación y categorización de las fuentes informacionales, es decir se abordó una revisión exhaustiva de los mismos para familiarizarse

con su contenido, esto implicó una lectura cuidadosa de cada publicación en redes sociales, artículos de noticia o notas de prensa, documentos o reportes institucionales para entender su contenido y contexto y así mismo asegurar la comprensión de cada dato extraído y su aporte a la investigación; durante esta revisión cada fuente fue evaluada en términos de relevancia y utilidad para el estudio del impacto del patrimonio documental ucraniano afectado; posteriormente se llevó a cabo una codificación de esta información intervenida, mediante la técnica de mnemotecnia (Cuadro 2) para cada uno de los tipos de fuente identificados en el análisis previo y finalmente reflejada en una herramienta de captura y organización, es decir, una base de datos (matriz de análisis) que permitió la captura de estos metadatos y el diagnóstico de una posible volumetría destruida hasta la fecha de publicado este artículo.

Cuadro 2. Mnemotecnia

Mnemotecnia (codificación)	Tipos de Fuente
1.0	Notas de Prensa
2.0	Material Audiovisual
3.0	Publicaciones Redes Sociales

Fuente: elaboración propia

El instrumento empleado fue la Matriz de Análisis (Cuadro 3) permitiendo extraer información no evidente, agrupando, relacionando e interpretando las categorías relacionadas con el tema, situación o evento estudiado; este proceso está respaldado por el trabajo de (Useche; Artigas; Queipo; Perozo, 2019 p.48) quienes destacan la utilidad de la matriz para realizar un análisis de las categorías relevantes. Por lo anterior, el objetivo de dicha matriz fue organizar los datos de manera estructurada, extrayendo los siguientes metadatos de los tipos de las fuentes informacionales: Cod. Fuente: código de la fuente (mnemotecnia); Fecha de Ataque: la fecha en que ocurrió el ataque; Lugar de Destrucción: ubicación donde se produjo el daño documental; Descripción Documental: descripción primaria o secundaria de los documentos afectados; Volumetría: posible volumen del patrimonio documental afectado y Enlace o Link de Consulta: enlace para la consulta de más información.

Por consiguiente, cuando estos metadatos se ubicaron en la matriz, se realizó la agrupación y relación de los datos entre sí, facilitando la interpretación y análisis del impacto; así mismo se siguió una línea cronológica para ordenar los eventos de destrucción, proporcionando una visión clara y directa del impacto del patrimonio documental afectado a lo largo del tiempo y que dio como resultado una aproximación de la identificación y documentación del patrimonio documental ucraniano que ha sido destruido, autodestruido o saqueado por la actual intervención militar rusa.

Resultados

Cuadro 3. Matriz de análisis

<i>Cod. Fuente</i>	<i>Fecha de Ataque</i>	<i>Lugar de Destrucción</i>	<i>Descripción Documental</i>	<i>Volumetría (patrimonio documental destruido)</i>	<i>Enlace</i>
1.0	Febrero -2022	Kiev	Documentos de Valor Primario/Jurídicos/ Administrativos (Caso de Autodestrucción)	140 casos Penales	https://www.rferl.org/a/ukraine-destroyed-secret-documents-criminal-cases-russia-invasion/31935783.html
					https://www.currenttime.tv/a/v-pervye-dni-voyny-ukrainskie-siloviki-unichtozhili-sekretnye-materialy-rezonansnyh-ugolovnyh-del-rassledovanie-iriny-romaliyskoy-/31933497.html
1.0			Documentos de Valor Primario/Jurídicos/ Administrativos (Ukroboronprom)	Sin Datos	https://suspilne.media/262491-sbu-rozslidue-obstavini-znisenna-pracivnikami-dbr-sekretnoi-informacii-ofis-genprokurora/ https://argumentua.com/novini/okupanti-zakhopili-5-p-dpri-mstv-ukroboronpromu-z-24-lyutogo-arkh-vi-vtrachen
1.0	Febrero -2022	Bucha	Documentos de Valor secundario/ Históricos e Importantes tomos literarios	Materiales de archivo de los presos políticos; libros de la antigua Fundación Chornovol. y más de 60 juegos completos de 10 volúmenes de las obras de Chornovol	https://chytomo.com/en/viacheslav-chornovil-s-archives-in-bucha-destroyed-by-russian-troops/
3.0			Documentos de Valor secundario/ Históricos e Importantes tomos literarios		https://argumentua.com/novini/ubuch-ros-isk-okupanti-znischchili-arkh-v-vyacheslava-chornovola https://www.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=5306312356079911&id=100001035967800
1.0	Marzo-2022	Chernihiv	Documentos de Valor Primario/Administrativos Documentos de Valor secundario/Históricos	Sin Datos de Incautación	https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/03/14/putins-assault-also-targets-ukraines-history/
				10.000 cajas de la antigua KGB	https://ua.korrespondent.net/articles/4509156-viina-z-pamiattui-okupanty-ruinuuit-i-hrabuuit-arkhivy-iz-spravamy-kdb
				13.000 Archivos de la SBU	https://holodomormuseum.org.ua/en/news/burned-out-memory-russians-destroyed-the-sbu-archive-in-chernihiv/ https://www.istpravda.com.ua/articles/2023/06/9/162784/ https://web.archive.org/web/20220325184356/https://qirim.news/en/n

<i>Cod. Fuente</i>	<i>Fecha de Ataque</i>	<i>Lugar de Destrucción</i>	<i>Descripción Documental</i>	<i>Volumetría (patrimonio documental destruido)</i>	<i>Enlace</i>
					ovosti-en/occupiers-destroyed-the-archive-in-the-chernihiv-region-about-the-repression-of-the-soviet-regime-against-ukrainians/
1.0	Marzo-2022	Cherníhiv	Documentos de Valor Primario/ Administrativos Documentos de Valor secundario/Históricos	13.000 archivos de la SBU	<u>https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/25/u-chernigovi-znyshheni-arhiv-sbu-z-dokumentamy-pro-radyanski-represi/</u>
3.0					<u>https://www.facebook.com/watch/?v=645579866744662</u>
1.0	Marzo-2022	Chernóbil	Documentos de Valor Primario/ Administrativos Documentos de Valor secundario/Científico e Históricos	Sin Datos	<u>https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/8/685448/</u>
3.0					<u>https://www.unian.ua/war/rosiyski-okupanti-znischchili-bagatorichniy-arhiv-chornobilskoji-aes-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11778039.html</u>
					<u>https://mezha.media/2022/04/09/rosiyski-okupanty-znyshchily-bahatorichnyy-arkhiv-chornobylskoi-aes-ta-suchasnu-analitychnu-laboratoriu/</u>
1.0	Junio-2022	Jersón	Documentos de Valor Primario/ Administrativos (llegada a la ciudad)	15 cajas de Documentos	<u>https://www.istpravda.com.ua/articles/2023/06/9/162784/</u>
3.0					<u>https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid022xEi8wAQdk4MQr16S2ixZGqd9yKrxVidaaMLyaZRVxoRTWXeNoabviXAc6ZbCLP11</u>
1.0	Agosto-2022	Járkov	Documentación Escolar/Valor primario	Por unidades: Material de propaganda (234), carteles (64) y documentación escolar (569)	<u>https://chytomo.com/nadeokupovaniy-kharkivshchyni-znajshly-akty-pro-vyluchennia-zi-shkil-ukrainskoi-literatury/</u>
					<u>https://gwaramedia.com/nadeokupovanih-teritoriyah-harkivshhini-viyavili-aktiviluchennya-ukrainskoi-literaturi-zi-shkil-nbsp/</u>
1.0	Noviembre-2022	Jersón	Documentos de Valor Primario/Administrativos Documentos de Valor secundario/Históricos/Docu	Documentos históricos, 1.500 fondos contables e información y	<u>https://www.hrw.org/news/2022/12/20/ukraine-russians-pillage-kherson-cultural-institutions</u>

<i>Cod. Fuente</i>	<i>Fecha de Ataque</i>	<i>Lugar de Destrucción</i>	<i>Descripción Documental</i>	<i>Volumetría (patrimonio documental destruido)</i>	<i>Enlace</i>
			mentos e Información Digital (Antes de Dejar la ciudad)	documentación digitalizada.	https://suspilne.media/336946-derzavnij-arhiv-pisla-ruskogo-miru-so-zacikavilo-rosijskih-okupantiv-v-hersonskij-ustanovi/ https://graty.me/monologue/arhiv-rozgrabovaniy-ale-ne-povnistyu-monolog-direktorki-hersonskogo-arhivu-pro-te-yak-rosiyani-vivezli-dokumenti-pid-chas-okupaczi%D1%97-mista/
1.0	Noviembre-2022	Jersón	Documentos de Valor Primario/Administrativos Documentos de Valor secundario/Históricos/Documentos e Información Digital (Antes de Dejar la ciudad)	Documentos históricos, 1.500 fondos contables e información y documentación digitalizada.	https://www.istpravda.com.ua/articles/2023/06/9/162784/
2.0				400.000 unidades de almacenamiento	https://youtu.be/RC6LsfBsTBk?si=IaDfwx-jQ7h6ozP- https://youtu.be/ff88A4awJZE?si=NLPPTQJz2zPZHFNB

Fuente: elaboración propia

Análisis de Resultados

El análisis de los resultados tiene como insumo datos extraídos de la matriz que posibilitó la sistematización y estructuración de la información de las fuentes, las cuales están debidamente referenciadas en la bibliografía para facilitar su recuperación y consulta, asegurando la transparencia y trazabilidad de la información utilizada en el estudio. Además, permite acceder a las fuentes primarias y profundizar en la necesidad informacional según sea necesario; garantizando así la rigurosidad de la investigación, promoviendo su replicabilidad y la validez de sus conclusiones.

- *Kiev*

Las primeras acciones que implicaron la destrucción de archivos en medio del conflicto ruso-ucraniano se registraron durante los movimientos de las fuerzas de la federación rusa, cuando estas se proyectaban ingresar a ocupar la ciudad de Kiev. El 24 de febrero, se retiraron la mayoría de los materiales secretos de casos criminales de la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania, y ese mismo día, dichos materiales secretos ya estaban en Khmelnytsky; sin embargo, algunos materiales si permanecieron en Kiev y fueron destruidos allí mismo.

El 25 de febrero, el jefe del cuerpo, Aleksey Sukhachov, llegó desde Kiev a la Oficina Estatal de Investigación del departamento de Khmelnytsky, firmando allí un documento que le permitió destruir otro lote de documentos secretos; algunos de ellos estaban etiquetados como "especialmente importantes". Los subordinados comenzaron a completar la tarea hasta el 26 de febrero y se dedicaron a

la destrucción de materiales entre los cuales se encontraban: los Acuerdos de Kharkiv, el Negocio del carbón de Viktor Medvedchuk, el caso de participación en los tiroteos en el Maidan del exjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania Oleksandr Yakymenko, el asunto del empobrecimiento del ejército ucraniano y casos que involucraban a exfuncionarios ucranianos.

Dicha autodestrucción documental, dio un aproximado de 140 casos penales, ora en el material autodestruído, se encontraban 500 pruebas encubiertas como grabaciones secretas de audio y video. Empero, no está claro porque se destruyó esta información documental, si fue intencionalmente, para ocultar información comprometedoras o si se seguía el protocolo de destrucción de archivos en medio de conflictos bélicos, evitando que cayese en manos de los ocupantes información con alto nivel de sensibilidad. Es por lo anterior que, el Servicio de Seguridad de Ucrania, abrió una investigación sobre esta destrucción documental llevada a cabo por los funcionarios de la Oficina Estatal de Investigación; por su parte, la fiscalía ucraniana también abrió procedimientos penales, como dieron a conocer Guivan y Ponomariov (2022), en virtud de los siguientes delitos: «traición, pérdida de documentos que contengan secretos de estado, robar, apropiarse indebidamente, extorsionar documentos, sellos, apoderarse de información mediante fraude o abuso de cargo oficial», sin embargo, hasta la fecha nadie ha recibido una notificación de sospecha y juicio por los delitos presentados, ya que no hay claridad en la intención y proceder por parte de los funcionarios; añadiendo que, la Oficina Estatal de Investigación, negó estos hechos indicando que hace parte de la desinformación de periodistas prorrusos.

Durante estos primeros movimientos de las fuerzas armadas de Rusia en su corta instancia por la ciudad de Kiev, lograron ocupar una importante compañía ucraniana encargada del complejo industrial-militar conformada por empresas adscritas al consorcio estatal: *кроборонпрому*, (Ukroboronprom), estas empresas estuvieron bajo el control de los ocupantes rusos, así lo confirmo para entonces una de las representantes del consorcio empresarial Nataliya Sad en medio de una sesión informativa. Desde el 24 de febrero y durante la estancia de los ocupantes, la compañía se vio privada de acceder a su información documental; la portavoz del consorcio confirmo la destrucción de documentación administrativa de la entidad, y que solo les quedaba esperar a que la ciudad fuese liberada para iniciar trabajos de recuperación e identificación de la información incautada o destruida en medio de los combates entre las fuerzas de ocupación rusas y fuerzas armadas de ucrania. Hasta la fecha se conocieron estos casos de destrucción documental durante la corta invasión a Kiev; la ocupación por parte de los rusos tuvo una duración de un mes y cinco días; desde el 24 de febrero hasta el 1 de abril, que fue tomada la ciudad nuevamente por las fuerzas ucranianas.

- *Bucha*

El paso de las tropas de Kremlin en la ciudad de Bucha, lugar donde se perpetró una gran pérdida patrimonial, duró desde el 27 de febrero hasta el 31 de marzo, día en que las fuerzas ucranianas lograron recuperar el territorio. En esta ciudad se encontraba la casa familiar Chornovol; el 28 de febrero de 2022, los vecinos notaron una marca en la misma y a principios de marzo de 2022 los ocupantes rusos la destruyeron, deshaciendo así, materiales de archivo, libros de la antigua Fundación Chornovol y más de 60 juegos completos de 10 volúmenes de las obras del disidente Vyacheslav Chornovol quien fue un político, activista e importante figura de la resistencia contra la rusificación y la discriminación étnica

contra el pueblo ucraniano, prisionero político de la unión soviética, iniciador de la proclamación de la declaración de la soberanía estatal de ucrania y ganador de un premio internacional de periodismo, es decir, un héroe para los ucranianos y parte de su legado documental fue destruido. También se encontraban archivos y material bibliográfico del disidente Mykola Plajotniuk, quien fue un médico que se levantó contra la rusificación y estuvo privado de la libertad por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hasta el año 1982; la destrucción de este patrimonio documental y cultural fue un duro golpe para la población de Bucha, quienes incluso lamentaron estos hechos manifestándolos fotográficamente en sus redes sociales.

- *Cherníhiv*

El 27 de febrero en el Oblast de Chernihiv, los bombardeos rusos dañaron gravemente la sede regional del Servicio de Seguridad de Ucrania, que albergaba importantes materiales de archivo, incluida la documentación de las atrocidades nazis en Ucrania. El 25 de marzo de 2022, estos Archivos de la Oficina del Servicio de Seguridad adolecieron, debido a dos misiles rusos que impactaron en el edificio; durante el incendio, se quemaron más de 13.000 archivos de personas reprimidas por el régimen soviético y documentos del servicio especial soviético (órdenes, correspondencia, archivos personales y de inteligencia del siglo XX).

En ese mismo ataque, más de 10.000 cajas de archivos que contenían datos sobre disidentes, escritores, profesores, médicos, campesinos, clasificados del régimen totalitario, decenas de miles de registros ucranianos recopilados por la Agencia para la Seguridad del Estado por su origen ruso, Komitet gosudárstvennoj bezopásnosti (KGB) durante el periodo soviético, así como ordenes secretas e información de la unidad de archivos del Servicio de Seguridad de la región de Chernihiv, fueron destruidos por el incendio de estos misiles; también hay registros de que la Agencia Federal de Archivos de Rusia Rosarkhiv, estuvo activa en la ciudad mientras permaneció bajo la hegemonía rusa, incautando archivos sobre la represión soviética, siendo esta una parte incómoda de la historia para el Kremlin. La ciudad de Cherníhiv fue liberada el 29 de marzo de 2022 por las Fuerzas Militares de Ucrania, lo que permitió que se pudiese realizar un diagnóstico evaluativo aproximado de la magnitud e información documental perdida e incautada durante el paso de las fuerzas de la federación rusa.

- *Chernóbil*

El día del inicio de la invasión, un gran número de tropas rusas cruzaron la frontera con Bielorrusia y avanzaron hacia el sur rumbo a Kiev, la capital ucraniana; parte de estas tropas procedentes desde el norte, siguieron una ruta directa hacia la zona de exclusión de Chernóbil, sitio del desastre nuclear de 1986. El día 25 de febrero, luego de intensos combates con la Guardia Nacional Ucraniana, los soldados rusos tomaron el control de la ciudad abandonada de Chernóbil y de las instalaciones de la antigua central nuclear.

Durante el tiempo de ocupación en la central nuclear, el día 9 de marzo se produjo una falla eléctrica en la planta, a lo que las autoridades ucranianas advirtieron sobre el peligro de una posible fuga de radiación debido a la no circulación del refrigerante del combustible gastado; razón por la cual las fuerzas de la federación rusa, decidieron entregar el territorio ocupado el 31 de marzo formalmente a las

funcionarios y operadores de la planta; y ya para el 2 de abril de 2022, la bandera ucraniana ondeaba nuevamente en Pripyat. Una vez los rusos abandonaron la zona de exclusión, los trabajadores de la planta descubrieron la destrucción de laboratorios, computadoras y de archivos; el jefe del Consejo Público de la Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de la Zona de Exclusión, Oleksandr Syrota, denunció que encontraron archivos de larga data esenciales de la planta nuclear de Chernóbil, destruidos en contenedores de basura.

- *Jersón (llegada a la ciudad)*

De manera alterna, otro frente ruso atacó a Jersón durante los primeros días de la invasión; los combates se centraron en los accesos a la ciudad desde el norte y el este para finalmente lograr tomar el control de Jersón el 2 de marzo. Según la directora del archivo estatal de Jersón, Iryna Lopushinska, con el pasar de los días de la invasión durante las jornadas en que los trabajadores asistían al archivo, recibieron visitas de representantes de organismos rusos que ella señaló como falsos, y durante el mes de junio retiraron ilegalmente 15 cajas de documentos electorales, incluidas listas de votantes sobre las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019; esta incautación documental fue denunciada e informada por parte de un colaborador del Archivo Estatal de Jersón a la policía local de la ciudad, la cual abrió una investigación sobre los hechos tratando de ubicar el paradero de la documentación y por medio de las redes sociales informaron a la comunidad ucraniana estos eventos cometidos por los ocupantes en suelo Jersoniano.

Al mismo tiempo las fuerzas de ocupación incautaron otro acervo documental que no se conoce a que correspondía, ya que el archivo estatal de Jersón, recibió transferencias de documentación para su custodia de comisiones electorales en bolsas selladas que nunca se abrieron, y que, según su tiempo de retención se guardaban por cinco años para luego ser eliminados. Después de este robo, la dirección relata que el 29 de julio nuevamente los rusos llegaron al edificio central, se llevaron las llaves del personal de seguridad y los echaron del lugar, de esta forma el personal del archivo perdió totalmente el acceso al edificio y a una distancia prudencial observaron y fotografiaron como los ocupantes empezaron a llevarse documentos cargados en camiones. Durante la ocupación de la ciudad hubo constantes enfrentamientos, los cuales ambos bandos armados parecían tener más presencia en ciertas aldeas para luego ser repelidas en medio de estos avances y retrocesos armados; en fechas siguientes se presentaron más acontecimientos que afectaron el patrimonio documental que reposaba en la ciudad de Jersón.

- *Járkov*

Durante febrero y marzo de 2022, las tropas rusas se movilizaron desde el norte y noreste hacia la ciudad, encontrando resistencia en intensos combates que les impidieron cercarla por completo; sin embargo, entre abril y mayo de 2022, Ucrania lanzó contraofensivas exitosas en la región de Járkov, liberando completamente la ciudad el 14 de mayo. Los habitantes al retornar nuevamente a la ciudad, específicamente, en los territorios de Balakalia y en el pueblo de Yakovenkovo, descubrieron actos de eliminación de literatura ucraniana de las escuelas; hubo una incautación de material con el pretexto de la "lucha contra el fascismo", viéndose reflejada en materiales bibliográficos y archivísticos como: material de propaganda (234 unidades), carteles (64 unidades) y documentación escolar (569 unidades),

esto se evidencio ya que, ciudadanos hallaron actas de incautación en escritura cirílica rusa, en las cuales se consignaba la información de los materiales documentales y bibliográficos decomisados por parte de las fuerzas del Kremlin.

No obstante, no hay claridad de que esos hechos contra la memoria documental y bibliográfica de Járkov hayan sido ejecutados durante el periodo de ocupación rusa o si fue en medio de una contraofensiva posterior, debido a que la fecha de producción de estas actas rusas correspondía al mes de agosto, aunado a la denuncia realizada por la ciudadanía también en el mismo mes, es decir, meses después de ya haber sido ocupada la ciudad de Járkov.

- *Jersón (retirada de la ciudad)*

Durante la ocupación, Jersón fue escenario de intensos enfrentamientos entre ambas fuerzas militares; en noviembre de 2022, las autoridades locales confirmaron la retirada de las tropas rusas y el ingreso de las fuerzas ucranianas. Ante el retorno del control y “normalidad” ucraniana, los residentes en el área de los edificios de los Archivos Nacionales de la Región de Jersón, informaron a la Directora Iryna Lopushinska, que del 30 de octubre al 4 de noviembre, cuando los rusos se preparaban para abandonar la ciudad, llenaron varios camiones con documentos, tanto del edificio principal como de los secundarios; saquearon casi todos los documentos de valor histórico de los archivos de los siglos XVIII y XIX que contenían material de carácter científico, matemático, religioso, político y social; historias de las iglesias y sinagogas de la zona, una colección de valiosos mapas regionales y planos urbanos; una gran colección de periódicos de antes de la guerra de varias regiones de Ucrania y casi todo lo relacionado con el período prerrevolucionario. Los archivos albergaban una rara y valiosa colección del Código de leyes del Imperio Ruso y una colección del Khersón zemstvo: un sistema de gobierno local instituido por el Imperio Ruso durante el siglo XIX; también fue robada documentación de la represión rusa, el holodomor y la hambruna de 1921 y 1922.

A principios de noviembre de 2022, los ocupantes rusos también robaron casi 1.500 fondos y documentos contables básicos, que fueron llevados a Crimea; esto es casi la mitad de todos los documentos que se almacenaron en el Archivo Estatal de la región de Jersón. Durante este periodo de la ocupación, el personal del archivo no tuvo de otra que abandonar la ciudad para exiliarse en otros sectores no ocupados por las tropas del Kremlin. Con el retorno del personal administrativo a cargo del archivo, se logró determinar un aproximado de las perdidas documentales e identificaron los acervos que fueron incautados y los que quedaron aún en las instalaciones, donde también hallaron que los rusos se llevaron computadoras, y extrajeron los discos duros de algunas de estas aprehendiendo un aproximado de 400.000 unidades de almacenamiento digital; es evidente que, durante el periodo de tiempo de ocupación hasta antes de su retirada, las fuerzas armadas de Rusia tuvieron como uno de sus objetivos de alcance, la información y patrimonio documental análogo y digital de la ciudad de Jersón.

Con esta reconstrucción cronológica de los hechos se ha revelado no solo la devastación convencional de infraestructuras y edificaciones, la pérdida de vidas humanas, los desplazamientos forzados, y los colapsos económicos, administrativos, legales, sociales y culturales típicos de un conflicto armado, los cuales han sido evidentes en Ucrania desde el inicio de la operación especial. Sino también que los archivos e información documental en formato análogo y digital, se convirtieron en objetivos

directos o indirectos de los ocupantes, asemejándose al patrón de los conflictos armados analizados en la fundamentación teórica, confirmando el papel de los archivos y la información en contiendas bélicas.

Conclusiones

La destrucción de archivos en escenarios bélicos, no han sido hechos aislados durante la historia y en el presente; durante la línea de tiempo se constató como en diferentes regiones del mundo, los archivos se tornaron en objetivos militares, bien sea por blanco de ataques o daños colaterales, por incautación o destrucción deliberada, lo que demuestra la constante relevancia de los archivos en el contexto de la guerra. Un ejemplo contemporáneo de esta situación es la guerra entre la Federación Rusia y Ucrania, donde los archivos, documentos y colecciones bibliográficas no escapan de la amenaza, y como consecuencia, afectan profundamente el patrimonio documental del país; estos acervos documentales, además de albergar información de valor secundario, histórico, cultural, administrativo, judicial y científico, poseen un valor patrimonial para la región afectada; así mismo es importante resaltar que los documentos de valor primario, como los registros de propiedad y los documentos financieros, son especialmente susceptibles de ser confiscados o destruidos.

La preservación de los archivos físicos por parte de la administración documental ucraniana, requieren de la implementación de estrategias como el almacenamiento de la documentación en lugares seguros que, geográficamente se encuentran lejos de las tropas rusas y la usabilidad de unidades de conservación adecuadas en caso de bombardeos; asegurando de esta forma la continuidad histórica y cultural de una sociedad, salvaguardando los derechos y deberes, la transparencia informacional y la verdad en medio de situaciones conflictivas; estos archivos y documentos culturales, no solo son registros estáticos de información, sino que actúan como ventanas al pasado, proporcionando insights valiosos sobre la evolución de las comunidades a lo largo del tiempo y desempeñan un papel fundamental en la transmisión intergeneracional del conocimiento; en donde sus consecuencias de pérdida tienen un efecto a largo plazo en la identidad étnica del país, despojando a las sociedades de su memoria colectiva y de fuentes auténticas que revelan tradiciones, creencias y logros, alterando la comprensión histórica y amenazando la diversidad cultural ucraniana.

Considerando que, al momento de la realización de esta investigación, la guerra continúa vigente en diferentes partes del territorio ucraniano, los rusos podrían continuar no solo con sus ataques operacionales a frentes militares y a estructuras físicas, sino también tener como objetivo el asedio y captura de información; estas ofensivas buscan debilitar la capacidad del gobierno ucraniano para llevar a cabo actividades administrativas en el período posterior al conflicto; dado que su destrucción, impacta en un caos económico sustancial al comprometer la integridad y eficiencia de las instituciones y obstaculiza la capacidad de las autoridades para tomar decisiones informadas y planificadas a largo plazo, y que cuya restauración de registros públicos y privados es fundamental para el funcionamiento efectivo del gobierno y la prestación de servicios públicos de las regiones invadidas.

Igualmente, la destrucción o pérdida deliberada de registros judiciales plantea desafíos significativos en el ámbito legal y de justicia a nivel nacional e internacional, desempeñando un papel crucial en la negación de la responsabilidad en casos de crímenes de guerra o violaciones de los derechos humanos, puesto que, al eliminar pruebas documentales, las fuerzas armadas rusas intentan evadir

consecuencias legales y dificultar la rendición de cuentas; además la identificación de víctimas y la recuperación de propiedades se ven obstaculizadas por la falta de documentación adecuada. Y desde una perspectiva académica, esta tragedia documental afecta negativamente la capacidad de los investigadores y académicos para llevar a cabo estudios históricos y sociales que dependen de la disponibilidad de fuentes primarias y secundarias.

Por otro lado, la usurpación de información digital se convierte en un propósito militar de los rusos para obtener datos importantes sobre Ucrania; esto se debe a que los archivos digitales, por la naturaleza y fechas de producción, se tornan en una guía estratégica para conocer a profundidad la historia o datos importantes de la comunidad del territorio invadido, como comunicaciones, infraestructuras y/o arquitecturas culturales, datos operativos en la gerencia archivística e información administrativa, financiera, información cultural, científica, literatura gris, archivos de data antigua o información de alto valor o de algún carácter que lo defina objetivo de destrucción y/o saqueo. Así mismo, la protección contra ataques cibernéticos y el robo de datos es un desafío crucial, debido a que la exposición de esta información sensible no solo debilita la posición de Ucrania frente a Rusia, sino que también la hace susceptible a amenazas híbridas que se combinan con tácticas convencionales. De igual modo, la destrucción o manipulación de registros digitales tiene un enorme potencial para alterar significativamente la realidad e influir en la toma de decisiones y en la percepción de los eventos; siendo esta capacidad de desinformación digital capaz socavar la confianza en las instituciones ucranianas y generar caos, amplificando el impacto de las hostilidades.

También resulta interesante como la International Council on Archives (ICA), el 10 de marzo del 2022, mediante una votación por mayoría de los miembros de su Consejo Ejecutivo, resolvió suspender relaciones con las cuatro instituciones públicas rusas y bielorrusas: la Agencia Federal Rusa de Archivos, el Comité de Archivos del Gobierno de la República de Udmurtia, el Comité Estatal de Archivos de la República de Tartaristán y el Departamento de Gestión Archivística y Documental del Ministerio de Justicia de la República de Bielorrusia; demostrando que más allá del impacto inmediato en Ucrania, la destrucción de archivos establece un peligroso precedente a nivel global. La comunidad internacional no puede permitir la normalización del saqueo y el daño deliberado al patrimonio documental, cuidadosamente preservado por generaciones pasadas como parte de la guerra moderna; de lo contrario, se abriría la puerta para que otros regímenes autoritarios utilicen tácticas similares de borrado cultural para reescribir la historia y legitimar sus acciones.

En última instancia, los profesionales en ciencia de la información, documentación, bibliotecología y archivística desempeñan un papel vital al concienciar sobre la relevancia crucial del patrimonio documental durante los períodos de conflicto. Su labor abarca desde la protección física de los archivos hasta la implementación de soluciones tecnológicas para su preservación digital, colaborando con instituciones locales e internacionales para establecer redes de apoyo y que, al garantizar la conservación de estos registros, se asegura el acceso de las generaciones futuras a la historia y cultura de países afectados por conflictos, como Ucrania.

Referencias bibliográficas

- Andréu Abela, J. (2018). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. <https://www.centrodeestudiosandaluces.es/publicaciones/tecnicas-de-analisis-de-contenido-una-revision-actualizada>
- Antos Junior,R (2020) Entre a salvaguarda e a destruição: os arquivos italianos durante a segunda guerra mundial (1942-1945). *Acervo - Revista do Arquivo Nacional*, v. 33 No 1, n. 1, p. 205-223,. <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/129542>
- Archivos Científicos y Técnicos Estatales Centrales de Ucrania. (2023). No se pueden tener demasiadas buenas noticias. [Vídeo Adjunto] [Publicación de estado]. Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=1014573196396117>
- Artieda, T., Simoni, M. J., & Vega, G. (2019). III Jornadas Libro de Actas: Intercambio de la Producción Científica en Humanidades y Ciencias Sociales (1a ed.). Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. https://repositorio.unne.edu.ar/bitstream/handle/123456789/30681/RIUNNE_FHUM_AC_Salas-Ruzich.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Barnickel, L. (1999). Spoils of war: The fate of European records during World War II. *Archival Issues*, 24(1), 7–20. https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/45886/MA24_1_2.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Burned out memory: Russians destroyed the SBU archive in Chernihiv. (s/f). National Museum of the Holodomor-Genocide. <https://holodomormuseum.org.ua/en/news/burned-out-memory-russians-destroyed-the-sbu-archive-in-chernihiv/>
- Chong de la Cruz, I. (2007). Métodos y técnicas de la investigación documental. *Investigación y Docencia en Bibliotecología*. México: Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General Asuntos del Personal Académico, Universidad Nacional Autónoma de México, 183 - 201. <http://ru.ffyl.unam.mx/handle/10391/4716>
- Chytomo. (25 de abril de 2022). Los archivos de Viacheslav Chernovil en Bucha destruidos por las tropas rusas. Chytomo.com. <https://chytomo.com/en/viacheslav-chornovil-s-archives-in-bucha-destroyed-by-russian-troops/>
- Comité Internacional De La Cruz Roja. CICR. (2000). Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1954-hague-convention-protocol-2-1999-5tdks5.htm>
- Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia (22 de abril de 2022) Resolución n.º 35-SF, "Sobre el uso de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia fuera del territorio de la Federación de Rusia" Publicación oficial de actos jurídicos. <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202202240001>
- Der Linden, D. V. (2020). Archive Wars: Record Destruction and the Memory of the French Wars of Religion in Montpellier. *Sixteenth Century Journal*, 51(1), 129–149. https://www.dcvanderlinden.com/uploads/3/5/1/8/3518572/vanderlinden_archive_wars.pdf
- Gómez, M. (2015). Introducción a la metodología de la investigación científica. (2a ed.). Editorial Brujas. <https://uniandes.odilotk.es/info/00952307>

- Human Rights Watch (20 de Diciembre de 2022) Ukraine: Russians Pillage Kherson Cultural Institutions: <https://www.hrw.org/news/2022/12/20/ukraine-russians-pillage-kherson-cultural-institutions>
- Hurtado de Barrera, J. (2000). Metodología de la Investigación. (3a ed). Instituto universitario de Tecnología Caripito. <https://ayudacontextos.files.wordpress.com/2018/04/jacqueline-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacion-holistica.pdf>
- Ian M. Johnson (2005) The impact on libraries and archives in Iraq of war and looting in 2003—A preliminary assessment of the damage and subsequent reconstruction efforts, *The International Information & Library Review*, 37:3, 209-271, DOI: <https://doi.org/10.1080/10572317.2005.10762682>
- International Council on Archives. (2022) ICA. Resolución de apoyo a Ucrania. https://www.ica.org/sites/default/files/spa_resolution_in_support_of_ukraine_0.pdf
- International Monetary Fund. (2022). How Ukraine is Managing a War Economy. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/12/20/cf-how-ukraine-is-managing-a-war-economy>
- Khromov, A. (2023). En el extranjero, los colegas preguntan [Imagen adjunta] [Publicación estado] Facebook. https://www.facebook.com/anatoly.khromov/posts/pfbid02L146DJ79kHC4KLWaaXEPsJo8AsY7sWzRNuRw4JygLhvtTeBAQnUHlqaY3MnSEn1SI?_rdc=1&_rdr
- Khromov, A. (2022). El trabajo de los archivos durante la guerra. Entrevista del Jefe del Servicio Estatal de Archivos de Ucrania, al canal de televisión "Rada" el 25 de marzo de 2022. [Publicación de estado] Facebook. <https://www.facebook.com/watch/?v=645579866744662>
- Korrespondent.net. (24 de agosto de 2022). Guerra contra la memoria: los ocupantes están destruyendo y saqueando archivos con archivos de la KGB. <https://ua.korrespondent.net/articles/4509156-viina-z-pamiattui-okupanty-ruinuuuit-i-hrabuuuit-arkhivy-iz-spravamy-kdb>
- López, J., & Carvajal, B. C. (2024). Transformação rizomática. Um ato de observação na perspectiva de um conhecimento útil para a mudança social. *Ágora De Heterodoxias*, 10(1), 12-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10613692>
- Maldonado, J. E. (2018). Metodología de la investigación social: paradigmas: cuantitativo, sociocrítico, cualitativo, complementario. Ediciones de la U. <http://www.ebooks7-24.com.ezproxy.uniandes.edu.co/?il=8043>
- Memoria del Mundo: Directrices (Edición revisada 2002) / preparada por Ray Edmondson. París: UNESCO, 2002. 71 págs., 30 cm. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125637_spa
- Memoria del Mundo: Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental/ preparado para la UNESCO en nombre de la IFLA por Stephen Foster, Jan Lyall, Duncan Marshall y Roslyn Russel.- París: UNESCO, 1995.- viii, 77 págs.: 30 cm. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000105132_spa
- Montgomery, B. P. (2014). US Seizure, Exploitation, and Restitution of Saddam Hussein's Archive of Atrocity. *Journal of American Studies*, 48(2), 559-593. <https://doi.org/10.1017/S0021875813002004>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Convention de 1954

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. (s/f). UNESCO. De <https://fr.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-convention>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1954). Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención. UNESCO. <https://es.unesco.org/about-us/legal-affairs/convencion-proteccion-bienes-culturales-caso-conflicto-armado-y-reglamento>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2003). Texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. UNESCO. <https://ich.unesco.org/fr/convention>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). Protección de los bienes culturales. Manual Militar. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370507.locale=fr>

Orlova, V. (8 de abril de 2022). Los ocupantes rusos destruyeron el archivo a largo plazo de la central nuclear de Chernóbil. Unian.ua. <https://www.unian.ua/war/rosiyski-okupanti-znishchili-bagatorichniy-arhiv-chornobilskoji-aes-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11778039.html>

Plahotniuc, B. [Bohdan Plahotniuc]. (19 de abril de 2022). Ayer logré llegar a mi casa en Lisova Bucha. [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?%20story_fbid=5306312356079911&id=100001035967800

Policía de la región de Jersón. (20 de junio de 2022). Los investigadores iniciaron un proceso penal por el robo de documentos electorales de los Archivos Estatales de la región de Jersón por parte de las autoridades de ocupación. [Publicación de estado]. Facebook. <https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid022xEi8wAQdk4MQr16S2ixZGqd9yKrxVidaaMLyaZRVxoRTWxeNoabviXAc6ZbCLP11>

Pravda, I. (9 de noviembre de 2023). Archivos ucranianos: destrucción y repetición – ruscistas y comunistas. Verdad histórica. <https://www.istpravda.com.ua/articles/2023/06/9/162784/>

Putin's assault also targets Ukraine's history. (14 de marzo de 2022). Washington post (Washington, D.C.: 1974). <https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/03/14/putins-assault-also-targets-ukraines-history/>

Qirim news (25 de marzo de 2022) Occupiers destroyed the archive in the Chernihiv region about the repression of the Soviet regime against Ukrainians. <https://web.archive.org/web/20220325184356/https://qirim.news/en/novosti-en/occupiers-destroyed-the-archive-in-the-chernihiv-region-about-the-repression-of-the-soviet-regime-against-ukrainians/>

Representación en España. (2023). La masacre de Bucha: un año de negacionismo del Kremlin. Comisión Europea. https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/la-masacre-de-bucha-un-ano-de-negacionismo-del-kremlin-2023-03-31_es

Riedlmayer, A. J. (2007). Crimes of War, Crimes of Peace: Destruction of Libraries during and after the Balkan Wars of the 1990s. Library Trends, 56(1), 107-132. <https://doi.org/10.1353/lib.2007.0057>

Romaliyska, I. [Iryna Romaliyska]. (7 de julio de 2022). La historia de cómo el SBI destruyó materiales secretos y materiales de la Asamblea Nacional (R)D sobre casos importantes para el país. [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. Facebook.

<https://www.facebook.com/irina.romaliyskaya/posts/pfbid02NLNUA8gTi2my9FxNzfHx3qEiSmNbRVGwV5XkyNmKYdYzRHCvdPtjbtCjmmhYw7TjI>

- Romaliyska, I., & Current Time. (9 de Julio de 2022). Protection or cover-up? Ukraine destroyed secret documents in major criminal cases as Russia invaded. Radio Free Europe / Radio Liberty. <https://www.rferl.org/a/ukraine-destroyed-secret-documents-criminal-cases-russia-invasion/31935783.html>
- Rona Sela (2018). The Genealogy of Colonial Plunder and Erasure – Israel's Control over Palestinian Archives, *Social Semiotics*, 28:2, 201-229, DOI: DOI: 10.1080/10350330.2017.1291140
- Ronconi, R. (2020). Proceso de Búsqueda, recuperación y evaluación de información de la información. Guía, Tutorial. <https://www.academica.org/roberto.ronconi/2.pdf>
- Sánchez Herrador, Miguel Ángel and Boza Puerta, Mariano (2009). Señales de humo. La destrucción bibliográfica durante la Guerra Civil. *AH Andalucía en la historia*, vol. 26, pp. 68-72. <http://eprints.rclis.org/32925/1/se%C3%B1ales.pdf>
- Sanciones contra Rusia y Bielorrusia: Guerra en Ucrania: sanciones adoptadas contra Rusia y Bielorrusia. (2023). Francia Diplomacia - Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores. <https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/ucrania/situacion-en-ucrania-que-hace/sanciones-contra-rusia-y-bielorrusia/>
- Sitnikova, I. (20 de Julio de 2022). El Servicio de Seguridad de Ucrania abrió un caso debido a las declaraciones sobre la destrucción de materiales de casos de alto perfil en el SBI: los medios de comunicación. *hromadske*. <https://hromadske.ua/posts/sbu-vidkrilo-spravu-cherez-zayavi-pro-znishennya-materialiv-rezonansnih-sprav-u-dbr-zmi>
- Syrota, O. [Oleksandr Syrota]. 7 de abril de 2022). Esto es todo lo que queda de nuestros documentos y archivos de Chernóbil. [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. [Publicación de estado] Facebook. <https://www.facebook.com/aes.planca/posts/10228404865295443>
- Tamila Ivanova (14 de diciembre de 2022) Archivos Estatales después del "Mundo Ruso": lo que interesaba a los ocupantes rusos en la institución de Jersón: <https://suspilne.media/336946-derzavni-arhiv-pisla-ruskogo-miru-so-zacikavilo-rosijskih-okupantiv-v-hersonskij-ustanovi/>
- Teofil Georgievich, R. (2022). La migración forzada en el contexto de la guerra ruso-ucraniana y sus consecuencias negativas para el acervo genético de Ucrania. *Academia Nacional de Ciencias de Ucrania*. <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9149>
- Ucrania, U. (s/f). Servicio Estatal de Archivos de Ucrania. Gov.Ua. <https://archives.gov.ua/en/anatolii-khromov/>
- Useche, M, Artigas, W, Queipo, B y Perozo, É. (2019). Técnicas e instrumentos de recolección de datos cuali-cuantitativos. Universidad de la Guajira. <https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/467>
- Wiśniewska-Drewniak, M., Lowry, J. & Kravchenko, N. (2023). “Maybe in a few years I'll be able to look at it”: a preliminary study of documentary issues in the Ukrainian refugee experience. *Arch Sci* 23, 247–273. <https://doi.org/10.1007/s10502-022-09407-1>
- Yi, K. Y. (2021). A discourse on The Japanese Empire’s destruction of official records: Focusing on the persistence of the records of Government-General of Chosen held by the National Archives of Korea. *The Korean Journal of Archival Studies*, (67), 205–236. <https://doi.org/10.20923/KJAS.2021.67.205>